

ACOMPANHAMENTO FARMACÊUTICO NO USO DE ANTIDEPRESSIVOS

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO /
26/12/2023](#)

PHARMACEUTICAL MONITORING IN THE USE OF ANTIDEPRESSANTS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10433820

Geislene Maria de Godoy¹,
Isadora Brito Sousa Melo²,
Carolinne de Oliveira Marquez³.

Resumo

O uso de antidepressivos está cada dia maior e com isso o aumento também de seu uso irracional devido em alguns momentos pelo fácil acesso à internet e meios de comunicação que facilitam essa compra indiscriminada. Este estudo objetiva mostrar como ocorre o acompanhamento farmacêutico no uso de antidepressivos. A metodologia adotada foi uma revisão integrativa sendo fundamentada na pesquisa bibliográfica. Foram incluídos artigos completos em português e inglês de 2018 e 2023 que tratavam da temática em questão e que estavam disponibilizados eletronicamente na íntegra e excluídos os artigos publicados fora do período em questão e que não estavam condizentes com o tema abordado. Os resultados alcançados mostraram que o acompanhamento farmacêutico é crucial na utilização de

antidepressivos para que evitem internações e óbitos pelos usuários devido ao uso irracional. Conclui-se que o farmacêutico é o profissional indicado para realizar esse acompanhamento e facilitar ao usuário a adesão à farmacoterapia.

Palavras – chave: “Antidepressivos”, “Acompanhamento farmacêutico”, “Depressão”, “Qualidade de vida”, “Saúde”.

Abstract

The use of antidepressants is increasing every day and with this there is also an increase in their irrational use, sometimes due to easy access to the internet and means of communication that facilitate this indiscriminate purchase. This study aims to show how pharmaceutical monitoring occurs in the use of antidepressants. The methodology adopted was an integrative review based on bibliographical research. Complete articles in Portuguese and English from 2018 and 2023 that dealt with the topic in question and that were available electronically in full were included and articles published outside the period in question and that were not consistent with the topic addressed were excluded. The results achieved showed that pharmaceutical monitoring is crucial in the use of antidepressants to avoid hospitalizations and deaths among users due to irrational use. It is concluded that the pharmacist is the recommended professional to carry out this monitoring and facilitate the user's adherence to pharmacotherapy.

Keywords: “Antidepressants”, “Pharmaceutical monitoring”, “Depression”, “Quality of life”, “Health”.

1 INTRODUÇÃO

A depressão é uma doença relativamente comum em todo o mundo e difere de mudanças de humor regulares e reações emocionais que interrompem as atividades diárias, podendo ser de curto ou longo prazo e

pode ser classificada como leve, moderada ou grave (PERIN; LINARTEVICH, 2019).

A fisiopatologia da depressão é resultado de várias alterações no cérebro, tanto estruturais quanto metabólicas, que provocam alterações na produção hormonal, principalmente alterações no eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, que é hiperativo em até metade dos pacientes. Hoje, o tratamento é baseado basicamente nos níveis de monoaminas, mas novos estudos estão olhando mais para as alterações pós-sinápticas que podem causar as alterações (DA SILVA, 2019).

Neste contexto, a atenção farmacêutica se mostra como uma ferramenta importante para garantir uma farmacoterapia racional e contribuir com a melhora da qualidade de vida do indivíduo. Dessa forma, a contribuição do profissional farmacêutico é de extrema relevância, para promover, dentre outros, a promoção da segurança e eficácia da farmacoterapia e consequentemente evitando os Problemas Relacionados aos Medicamentos (PRM's) (DA SILVA, Jéssica Borges et al., 2021).

O farmacêutico desempenha um papel crucial no combate à dependência de medicamentos. Ele pode atuar na prevenção, identificação e tratamento da dependência de medicamentos (SOUZA, Júlia et al., 2018).

Uma das ferramentas utilizadas para promover o cuidado farmacêutico com ênfase na clínica, é o acompanhamento farmacoterapêutico, em que o farmacêutico avalia as necessidades do paciente e determina possíveis PRM's e, se houver, trabalha com o paciente e outros profissionais de saúde para determinar, programar e monitorar um plano de cuidado (DA SILVA, Jéssica Borges et al., 2021).

Uma das ferramentas utilizadas para promover o cuidado farmacêutico com ênfase na clínica, é o acompanhamento farmacoterapêutico, em que o farmacêutico avalia as necessidades do paciente e determina possíveis

PRM's e, se houver, trabalha com o paciente e outros profissionais de saúde para determinar, programar e monitorar um plano de cuidado.

O presente trabalho tem como objetivo relatar a importância da prática da atenção farmacêutica voltada aos pacientes que sofrem do transtorno de depressão com o enfoque na promoção da saúde desses pacientes.

Com base nessas pontuações, traz-se em tona questionamentos acerca da saúde do paciente, e mais precisamente acerca do uso incorreto de antidepressivos, surgindo o seguinte questionamento: Como o farmacêutico pode influenciar no uso racional de antidepressivos? Quais as causas que levam os usuários a fazerem o uso irracional destes fármacos?

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 DEPRESSÃO

A depressão é um transtorno mental caracterizado pela tristeza persistente e perda de interesse em atividades que normalmente são agradáveis, acompanhada por uma incapacidade de realizar atividades diárias por pelo menos duas semanas (SOARES, Flávia Cardoso et al, 2021).

Viana (2019) propõe que o termo depressão está associado a três significados, um pode referir-se a um sintoma ou uma queixa como tristeza ou humor triste, dois, também pode se referir a uma síndrome depressiva que representa um conjunto de sinais e sintomas. E finalmente o último, no qual o termo pode ser usado para se referir a um transtorno mental.

Segundo a OMS a depressão inclui sintomas como; humor depressivo, retardo motor, insônia ou sonolência, apetite, de forma aumentada ou diminuída, dores e sintomas físicos difusos.

Neste contexto é importante ressaltar que o diagnóstico clínico é feito apenas pelo médico, identificando sinais e sintomas do paciente, pois a depressão tem seus tipos e subtipos.

2.2 ANTIDEPRESSIVOS

No tratamento da depressão, são utilizados antidepressivos, que têm como objetivo principal inibir a recaptação de neurotransmissores ou reduzir sua destruição. Dessa forma, esses medicamentos são capazes de aumentar os níveis de neurotransmissores na fenda sináptica, resultando em alterações positivas no humor do paciente (FIGUEIREDO, Isadora Alves de, 2023).

Neste contexto, como dito anteriormente, o tratamento médico passa a ser uma recomendação para alguns pacientes, que não raramente associam drogas a tabus, preconceitos e medo da rotulagem. Como resultado dessa visão estereotipada, a automedicação é aceita como alternativa em muitos casos. Bem neste ponto de rastreamento por profissionais qualificados e familiares para educá-los sobre os benefícios esperados do tratamento medicamentoso e riscos potenciais (SOUZA, Mickaelly Stefanie Paes et al, 2021).

Entre as modalidades terapêuticas que têm sido utilizadas destacam-se: psicoterapia e tratamento farmacológico com benzodiazepínicos, que estão entre as drogas mais prescritas no mundo, são usadas como ansiolíticos e hipnóticos e têm efeito miorrelaxante e anticonvulsivante. Atualmente, o número de prescrições de benzodiazepínicos diminuíram devido a efeitos adversos associados e risco de dependência ou tolerância. É importante ressaltar que os benzodiazepínicos causam vício, comprometimento psicomotor e tem interação medicamentosa com álcool e outras drogas hipnóticas (OLIVEIRA, Matheus Ronaldo Purgato, 2021).

Os antidepressivos têm seu consumo aumentando gradativamente na última década, OLIVEIRA, Matheus Ronaldo Purgato, 2021, ressalta que

este aumento do consumo de antidepressivos nesta década pode estar relacionado ao surgimento de novos medicamentos, à ampliação das indicações de tratamento e ao aumento do diagnóstico de depressão na população em geral, principalmente na população jovem. Notavelmente, a classe de antidepressivos mais comumente usada para tratar adultos jovens, incluindo estudantes, são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRSs) por causa de sua ação seletiva exibindo efeitos colaterais mais toleráveis.

NERI, João Vitor Denis, et al, 2020, em seu texto pontua que os antidepressivos tornam a depressão um problema médico com potencial altamente tratável. Nas últimas décadas, as pesquisas avançaram muito e surgiram novos compostos.

O uso de antidepressivos de primeira geração é limitado devido à tolerabilidade e toxicidade. Os novos compostos, embora mais seguros, não demonstraram ser superiores aos antidepressivos tradicionais. Assim, o autor pontua a importância de estudar-se a farmacologia e as indicações dos antidepressivos, bem como as diferenças nas indicações e eficácia dos compostos clássicos e de última geração, para assim identificar os problemas em seu uso (DE OLIVEIRA, 2018).

2.3 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

O conceito de bem-estar e saúde refletem a atual conjuntura a qual a sociedade se encontra, refletindo ações sociais, econômicas, políticas e culturais. Assim sendo, os conceitos de saúde e qualidade de vida estão intimamente relacionados, conforme proposto pela OMS (DA ROCHA, Georgia Barreira Fernandes, 2019).

A qualidade de vida é definida como a satisfação do indivíduo com sua vida diária. Como essa satisfação é diretamente afetada pela saúde física e mental de uma pessoa, além da independência financeira e emocional, crenças pessoais e relacionamento com o meio onde ele mora, é de

extrema importância analisar suas características, assim como propõe Oliveira (2021).

2.4 A ATENÇÃO FARMACÊUTICA NO USO DE ANTIDEPRESSIVOS

A Atenção Farmacêutica consiste em um conjunto de práticas de atividades específicas desenvolvidas pelo farmacêutico no contexto da Assistência Farmacêutica. Essa prática tem como foco central o paciente, a educação em saúde, a orientação farmacêutica e o registro sistemático de atividades a fim de buscar e obter resultados definidos e mensuráveis da resposta satisfatória ao tratamento medicamentoso com o objetivo de aumentar seus efeitos e identificar Problemas Relacionados a Medicamentos (SANTANA, Danubia Pereira Honório et al, 2019).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a Atenção Farmacêutica como uma atividade imprescindível ao vínculo paciente-medicamento, pois constitui-se em um grupo de práticas realizadas pelo profissional farmacêutico, com o objetivo de orientar o paciente quanto ao uso correto de medicamentos (PEREIRA, Katherine Oliveira et al, 2022).

As comorbidades as quais estão diretamente associadas ao envelhecimento e o uso de diversos medicamentos são necessários para o controle adequado das outras patologias, por outro lado, representa um importante fator de risco para resultados negativos de saúde (SANTOS, Fabiana Nicola dos, 2018).

A atenção farmacêutica desempenha um papel fundamental no cuidado com os medicamentos e os pacientes. O farmacêutico, como protagonista nesse processo, assume uma posição de destaque e é um dos pilares da cooperação no tratamento junto ao usuário, de acordo com a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) (DA SILVA, Samyres de Nardo et al., 2022).

3 METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa sendo fundamentada na pesquisa bibliográfica, método que agrupa a produção científica relevante acerca de um tema preestabelecido, ofertando acesso rápido e sintetizado aos resultados científicos de maior acuidade para a área estudada, estabelecida por meio de artigos publicados sobre o acompanhamento farmacêutico no uso de antidepressivos. Souza, Silva e Carvalho (2017) explicam que a revisão integrativa é um método que fornece síntese de conhecimento e inclusão de aplicabilidade aos resultados de estudos importantes na prática.

E para consolidação da mesma seguiu-se as seguintes etapas: escolha do tema, levantamento bibliográfico preliminar, formulação do problema, busca de fontes, leitura do material, organização lógica do assunto e por fim redação do texto.

O estudo foi realizado com base em informações disponíveis na Internet. A busca foi realizada em artigos científicos, os quais estão sendo pesquisados nas bases de dados *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), *National Library of Medicine* (PubMed), no período de fevereiro a outubro de 2023. Estão sendo empregados com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Antidepressivos”, “Acompanhamento farmacêutico”, “Depressão”, “Qualidade de vida”, “Saúde”.

Foram incluídos artigos completos em português e inglês de 2018 e 2023 que tratavam da temática em questão e que estavam disponibilizados eletronicamente na íntegra e excluídos os artigos publicados fora do período em questão e que não estavam condizentes com o tema abordado.

Ao iniciar a pesquisa foram encontrados 50 artigos relacionados sobre o acompanhamento farmacêutico no uso de antidepressivos, dos quais 30 apresentaram repetições nas bases de dados, ficando 20 artigos para a leitura. Durante o processo de análise 10 artigos foram eliminados por não corresponderem as principais adaptações dos critérios estabelecidos,

resultando em 10 artigos selecionados de acordo com a abordagem e objetividade do tema na elaboração do artigo. A Figura 1 demonstra de forma transparente todas as metodologias de busca pelas pesquisas escolhidas para a confecção da respectiva revisão.

Figura 1 – Etapas da pesquisa bibliográfica referente a metodologia.

Fonte: Autoras, 2023.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A seleção dos artigos sobre acompanhamento farmacêutico no uso de antidepressivos foi realizada de forma criteriosa e rigorosa, visando garantir a qualidade e relevância dos estudos incluídos. A seleção final dos artigos para a discussão incluiu estudos que abordaram os principais tratamentos do alcoolismo no Brasil frente aos problemas causados por essa condição.

A tabela a seguir apresenta detalhes dos 10 artigos selecionados para a síntese narrativa:

AUTOR/ANO	TÍTULO	REVISTA	OBJETIVO	CONCLUSÃO
DA SILVA, Ana Paula Rocha; LINARTEVIC HI, Vagner	Avaliação da origem das prescrições de medicamentos	Fag journal of health (FJH),	Avaliar a origem das receitas de psicotrópicos aviadas em um	Foi encontrado que, 78,7% das receitas foram oriundas de

<p>Fagnani, 2018.</p>	<p>psicotrópicos em um município do oeste do Paraná.</p>		<p>município do Oeste do Paraná no ano de 2016, segundo a portaria 344/98 do Ministério da Saúde, assim como a especialidade médica de seu prescritor.</p>	<p>uma consulta com Clínico Geral, 7,9% por Psiquiatra, 4,3% por Neurologista e o restante (9,1%) por outras cinco especialidades médicas.</p>
<p>SOUZA, Júlia et al., 2018.</p>	<p>Avaliação das interações medicamentosas potenciais no âmbito da UTI adulta.</p>	<p>ID Revista de psicologia</p>	<p>Avaliar a frequência de potenciais interações medicamentosas em prescrições médicas nas unidades de terapia intensiva de adulto, do Hospital Público de Vitória da Conquista/B A, em 2017.</p>	<p>Por meio da amostra estudada na Unidade de Terapia Intensiva, percebeu-se o alto índice das interações medicamentosas, suscitando o debate para uma possível falta de critério na</p>

				<p>prescrição ou, inclusive, de uma falta de informação em termos de formação profissional para olhar a essas questões tão importantes .</p>
<p>PERIN, Luiz Felipe; LINARTEVIC HI, Vagner Fagnani, 2019.</p>	<p>Uso de antidepressivos no município de Capitão Leônidas Marques-PR.</p>	<p>Fag – journal of health (FJH)</p>	<p>Delinear o perfil municipal de dispensação de antidepressivos no período de Janeiro de 2015 à Dezembro de 2017.</p>	<p>A quantidade dispensada sugere um consumo exagerado de antidepressivos nesse Município, sendo assim, é de suma importância ter uma regulação apropriada e uma prescrição</p>

				racional dessas substâncias.
NERI, João Vítor Denis; TESTON, Ana Paula Margioto; DE MEDEIROS ARAÚJO, Daniela Cristina, 2020.	Uso de ansiolíticos e antidepressivos por acadêmicos da área da saúde: uma revisão bibliográfica .	Brazilian Journal of Development	Enfatizar a importância a ser dada aos estudantes para evitar o uso destes medicamentos durante o período de graduação.	O apoio das instituições, profissionais e docentes é muito importante para a formação do acadêmico, no sentido de conhecer e avaliar as características dos alunos que são mais propensos a ansiedade e depressão. No que tange ao exercício da profissão farmacêutica também se torna crucial o fornecimento de

				informações adequadas e científicas àqueles que realmente necessitam fazer o tratamento com fármacos ansiolíticos e antidepressivos.
DA SILVA, Jéssica Borges et al., 2021.	Importância da atenção farmacêutica na promoção da saúde de pacientes que sofrem com o transtorno da depressão.	Revista Interdisciplinar em Ciências da Saúde e Biológicas.	Relatar, através de uma revisão de literatura, a importância da prática da atenção farmacêutica voltada aos pacientes que sofrem do transtorno de depressão com o enfoque na	Dessa forma, pode-se observar as ferramentas da Atenção Farmacêutica, fornece subsídios educativos para que os indivíduos que sofrem com os transtornos da depressão tenham oportunidade

			promoção da saúde desses pacientes.	e para aderir ao tratamento farmacológico de forma segura e eficaz, além disso, incentivar o uso racional de medicamentos
DE CASTRO, Fabio Caprio Leite, 2021.	Fenomenologia da depressão: aspectos constitutivos da vivência depressiva.	Nau Editora, 2021.	Esclarecer as abordagens pioneiras sobre o estado depressivo, a inibição vital, a defasagem do sincronismo vivido, a perda melancólica, a endogeneidade e a depressividade.	Abrir um caminho que torne possível uma investigação e nos leve, através de pistas e de rastros, através de angústia, do tédio e da náusea, da fadiga e da insônia, ao modo como podemos tratar fenomenolo

				<p>gicamente o problema da depressão, sem deixar de lado os preceitos fundamentais da fenomenologia.</p>
<p>OLIVEIRA, Matheus Ronaldo Purgato, 2021.</p>	<p>Influência do uso de psicotrópicos na qualidade de vida de estudantes dos cursos da área da saúde de uma instituição de ensino superior.</p>	<p>Biblioteca digital de TCCs</p>	<p>Avaliar a influência do uso de psicotrópicos (ansiolíticos e antidepressivos) na qualidade de vida de estudantes dos cursos da área da saúde da Universidad e Federal de Ouro Preto (UFOP).</p>	<p>O uso de psicofármacos pode melhorar a qualidade de vida em estudantes com sintomas de ansiedade. Esses resultados podem ajudar na adoção de medidas de conscientização e promoção da qualidade de vida e</p>

				saúde mental dos estudantes e na melhoria do acompanhamento psicológico e psiquiátrico.
SOARES, Flávia Cardoso et al, 2021.	Qualidade da informação disponível na internet sobre depressão e antidepressivos.	Research, Society and Development	Avaliar a qualidade das informações prestadas por sites de saúde na língua portuguesa referentes à depressão e ao uso de medicamentos para seu tratamento.	Os resultados mostram uma baixa qualidade da informação disponibilizada na internet sobre antidepressivos e depressão, sugerindo a necessidade de disponibilizar e oferecer aos usuários informações de maior

				qualidade na internet.
SOUZA, Mickaelly Stefanie Paes et al, 2021.	Uso de antidepressivos e ansiolíticos entre estudantes do curso de farmácia em uma instituição privada e uma pública do interior da Bahia.	Research, Society and Development	Analisar a quantidade de universitários de uma instituição privada e uma pública do interior da Bahia, que foram diagnosticados com depressão e/ou ansiedade.	Observou – se ainda que as mulheres compunham a maior parte dos estudantes diagnosticados com ansiedade ou depressão, dado que pode ser associado a aspectos sócio – histórico – culturais.
PEREIRA, Katherine Oliveira et al, 2022.	Atenção farmacêutica na profilaxia pré-exposição ao hiv (prep): uma revisão narrativa.	Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação.	Apresentar a fisiopatologia do HIV/AIDS, analisar boletins epidemiológicos da doença e esclarecer a	Assim, fornecendo orientações relacionados ao uso descontrolado do medicamento, desempenhando um

			<p>importância na prática da atenção farmacêutica quanto ao uso da PrEP na prevenção ao HIV/AIDS.</p>	<p>papel importante na promoção, proteção e recuperação da saúde, além de promover informações referentes aos benefícios deste recente método de prevenção à infecção pelo HIV.</p>
--	--	--	---	---

Fonte: Autoras, 2023.

DE CASTRO, Fabio Caprio Leite, 2021, os sintomas característicos de um indivíduo depressivo são a angústia, suor frio, baixa autoestima e fadiga e esses sintomas são tratados com medicamentos (terapia farmacológica), mesmo tendo a opção de meios não farmacológicos de cuidados.

PERIN, Luiz Felipe; LINARTEVICHI, Vagner Fagnani, 2019 em seus estudos perceberam que a população em todas as faixas etárias estão utilizando um grande número de antidepressivos e isso preocupa a área da saúde em relação ao uso irracional, muitas vezes o usuário compra e faz a utilização dos medicamentos sem uma assistência adequada podendo levar a intoxicação e agravos à saúde.

PEREIRA, Katherine Oliveira et al, 2022 afirmam em seus estudos que pacientes em vulnerabilidade seja social ou por patologias são alvos para desencadear sintomas depressivos e a atenção farmacêutica deve contemplar com maior intensidade esses pacientes.

Os pacientes em uso de antidepressivos normalmente realizam consultas com clínicos gerais para obter consultas com fins neurológicos e esses profissionais prescrevem esses medicamentos mesmo não aprofundando em exames mais específicos (DA SILVA, Ana Paula Rocha; LINARTEVICH, Vagner Fagnani).

A internet promove em plataformas informações sobre medicamentos, mas se não filtradas corretamente podem levar a mais desinformação e o acesso imedido pode levar também ao acesso facilitado de produtos que podem não ser confiáveis (SOARES, Flávia Cardoso et al, 2021).

Os farmacêuticos tem papel fundamental no controle do uso racional de medicamentos prestando atenção farmacêutica aos pacientes usuários de medicamentos psicotrópicos, essa utilização incorreta leva a intoxicação, internações em UTI e em casos extremos leva à óbito (DA SILVA, Jéssica Borges, 2021 e SOUZA, Júlia et al, 2018).

De acordo com SOUZA, Mickaelly Stefanie Paes et al, 2021, a ansiedade e a depressão são fatores que podem ser associados à aspectos sociais, fatores genéticos e até mesmo culturais onde alguns indivíduos são educados dentro de uma sociedade autoritária e com regras muito rígidas levando esses jovens a desenvolverem problemas psiquiátricos.

O quadro desses sintomas depressivos se avaliados corretamente por profissional habilitado e com acompanhamento farmacoterapêutico tem um resultado surpreendente em jovens universitários e isso reflete positivamente nas demandas acadêmicas (OLIVEIRA, Matheus Ronaldo Purgato, 2021).

As instituições de ensino superior devem realizar acompanhamento com os estudantes a fim de que eles não sofram com problemas relacionados ao SNC – Sistema Nervoso Central, principalmente aqueles estudantes da área da saúde que lidam diretamente com o ser humano para evitar quadros de depressão e ansiedade (NERI, João Vítor Denis et al, 2020).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A depressão é considerada a doença do século, está atingindo grande parte da população, não escolhendo seus alvos. Os sintomas podem levar à incapacitação do indivíduo e, se não tratados da devida maneira, podem ser recorrentes, podendo evoluir para uma depressão crônica e com tendências suicidas.

Falta de adesão à terapia, falhas no diagnóstico, automedicação irresponsável, problemas relacionados ao medicamento, intoxicações, falta de conhecimento sobre a doença e seu tratamento, são problemas comumente vistos no tratamento da depressão.

O cuidado farmacêutico tem crucial importância no acompanhamento da farmacoterapia de pacientes com depressão, neste sentido conclui-se que o farmacêutico como profissional da saúde, é capacitado para orientação aos pacientes, já que este é assunto pertinente a seu campo de atuação.

É notável a importância desse profissional na promoção da saúde dos pacientes, garantindo que o tratamento seja realizado de forma segura e eficaz. Além disso, é fundamental destacar que a educação do paciente é algo de extrema relevância, visto que isso pode contribuir para a redução do abandono ao tratamento.

É importante lembrar que a otimização da farmacoterapia é um processo constante, e a revisão das medicações de forma sistemática é uma das ferramentas disponíveis para esse aprimoramento.

Por fim, devemos ressaltar a importância da identificação e prevenção de possíveis problemas relacionados aos medicamentos, como as PRMs, riscos, interações e erros medicamentosos. Esperamos por fim que este projeto possa ter contribuído para um melhor entendimento sobre a atuação do farmacêutico e sua importância para a saúde da população.

REFERÊNCIAS

DA ROCHA, Georgina Barreira Fernandes. A importância das condições socioeconômicas na elaboração de políticas públicas voltadas à saúde do idoso. **Revista Longeviver**, 2019. Disponível em: <https://scholar.google.com.br>. Acesso em: 26 de maio de 2023.

DA SILVA, Ana Paula Rocha; LINARTEVICHI, Vagner Fagnani. Avaliação da origem das prescrições de medicamentos psicotrópicos em um município do oeste do Paraná. **FAG JOURNAL OF HEALTH (FJH)**, v. 1, n. 2, p. 150-153, 2019. Disponível em: <https://scholar.google.com.br/scholar>. Acesso em: 25 de fevereiro de 2023.

DA SILVA, Jéssica Borges et al. IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DE PACIENTES QUE SOFREM COM O TRANSTORNO DA DEPRESSÃO. **Revista Interdisciplinar em Ciências da Saúde e Biológicas**, v. 5, n. 2, p. 25-40, 2021. Disponível em: <https://scholar.google.com.br/scholar>. Acesso em 15 de março de 2023.

DA SILVA, Samyres de Nardo et al. A IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA NOS CUIDADOS A PACIENTES PORTADORES DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, v. 5, n. 10, p. 16-28, 2022. Disponível em: <https://scholar.google.com.br/scholar>. Acesso em: 17 de abril de 2023.

DE CASTRO, Fabio Caprio Leite. **Fenomenologia da depressão: aspectos constitutivos da vivência depressiva**. Nau Editora, 2021. Disponível em: <https://books.google.com.br/books>. Acesso em: 15 de março de 2023.

DE OLIVEIRA, Grasiela Natalia. Avaliação descritiva das dispensações concomitantes de antidepressivos na secretaria municipal de saúde do município de Belo Horizonte. 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUOS-BC9M9Y>. acesso em: 16 de agosto de 2023.

FIGUEIREDO, Isadora Alves de. Possíveis contribuições do exercício físico no tratamento da depressão em adolescentes: uma revisão sistemática. 2023. Disponível em: <https://scholar.google.com.br/scholar>. Acesso em: 30 de maio de 2023.

MARQUES LOPES, Flavio; SILVA SANTOS, Rodrigo da. Ensino, assistência e avaliação de tecnologias na saúde (E-book). 2019. Disponível em: <https://monografias.ufop.br/handle/35400000/3346>. Acesso em: 16 de junho de 2023.

NERI, João Vítor Denis; TESTON, Ana Paula Margioto; DE MEDEIROS ARAÚJO, Daniela Cristina. Uso de ansiolíticos e antidepressivos por acadêmicos da área da saúde: uma revisão bibliográfica. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 10, p. 75673-75686, 2020. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/17868>. Acesso em: 19 de julho de 2023.

OLIVEIRA, Matheus Ronaldo Purgato. Influência do uso de psicotrópicos na qualidade de vida de estudantes dos cursos da área da saúde de uma instituição de ensino superior. 2021. Disponível em: <https://monografias.ufop.br/handle/35400000/3346>. Acesso em: 16 de junho de 2023.

PEREIRA, Katherine Oliveira et al. ATENÇÃO FARMACÊUTICA NA PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO AO HIV (PREP): UMA REVISÃO NARRATIVA. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 8, n. 5, p. 2605-2617, 2022. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease>. Acesso em: 19 de agosto de 2023.

PERIN, Luiz Felipe; LINARTEVICHI, Vagner Fagnani. Uso de antidepressivos no município de Capitão Leônidas Marques–PR. **FAG JOURNAL OF HEALTH (FJH)**, v. 1, n. 4, p. 44-48, 2019. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease>. Acesso em: 19 de agosto de 2023.

PEREIRA, Katherine Oliveira et al. ATENÇÃO FARMACÊUTICA NA PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO AO HIV (PREP): UMA REVISÃO NARRATIVA. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 8, n. 5, p. 2605-2617, 2022.

SANTANA, Danubia Pereira Honório et al. A importância da atenção farmacêutica na prevenção de problemas de saúde. **Revista de Iniciação Científica e Extensão**, v. 2, n. Esp. 1, p. 59-60, 2019. Disponível em: <https://monografias.ufop.br/handle/35400000/3346>. Acesso em: 16 de junho de 2023.

SANTOS, Fabiana Nicola dos. **Avaliação do cuidado farmacêutico na conciliação de medicamentos em pacientes idosos com câncer**. 2018. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. Disponível em: <https://monografias.ufop.br/handle/35400000/3346>. Acesso em: 16 de junho de 2023.

SOARES, Flávia Cardoso et al. Qualidade da informação disponível na internet sobre depressão e antidepressivos. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 10, p. e38101018509-e38101018509, 2021.

SOUZA, Júlia et al. Avaliação das interações medicamentosas potenciais no âmbito da UTI adulta. **ID on line. Revista de psicologia**, v. 12, n. 39, p. 1-24, 2018. Disponível em: <https://scholar.google.com.br/scholar>. Acesso em: 22 de junho de 2023.

SOUZA, Mickaelly Stefanie Paes et al. Uso de antidepressivos e ansiolíticos entre estudantes do curso de farmácia em uma instituição privada e uma pública do interior da Bahia. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 8, p. e29610817177-e29610817177, 2021.

¹Discente do Curso Superior de Farmácia da FIC – Faculdade Integrada Carajás e-mail: gezislenegodoy@gmail.com Orcid:<https://orcid.org/0009-0002-9054-8303>

²Discente do Curso Superior de Farmácia da FIC – Faculdade Integrada Carajás e-mail: isadorasousa841@gmail.com Orcid:<https://orcid.org/0009-0000-5788-479X>

³Docente e coordenadora do Curso Superior de Farmácia da FIC – Faculdade Integrada Carajás Especialista em Farmácia clínica e cuidados ao paciente. e-mail: carolzinhaoliveiramarquez@yahoo.com.br Orcid:<https://orcid.org/0009-0001-6556-5094>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!